

А. А. Захваткин

НОВЫЕ ВИДЫ АМБАРНЫХ КЛЕЩЕЙ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

Фауна амбарных клещей из Азербайджана, о которой мы еще недавно не имели никаких сведений, изучалась в последние годы ассистентом Азербайджанского Государственного университета С. Г. Халиловой, посвятившей ей свою солидную диссертационную работу. При проведении этой работы С. Г. Халиловой были обнаружены несколько новых видов хлебных и амбарных хищных клещей, описанию которых посвящена настоящая заметка.

Blomia khalilovae A. Zachvatkin, sp. n.

Своеобразный во многих отношениях вид (рис. 1), наиболее близкий к *Blomia kulagini* A. Z. 1936. Теменные щетинки расположены трапецией; внутренние намного длиннее наружных и заметно более крупно перистые. Все щетинки верха (кроме d_2) очень длинные, частью не уступающие длине тела; очень длинны также и кокостернальные, генитальные и преданальные щетинки. Генитальные присоски не развиты. Внутренняя вентральная щетинка голеней I и II помещается много ниже наружной, но не так близко к основанию этого членика, как у *Bl. kulagini* A. Z. Соленидий коленного членика тех же ног (σ I и σ II) гораздо крупнее и тоньше, чем у остальных видов *Blomia*, в виде довольно длинной палочки, постепенно утончающейся к концу; длина вентральной щетинки лапок IV составляет более половины длины лапки.

♂. Penis вытянут спереди в тонкую, сложно искривленную на конце трубку; генитальные щетинки длиннее обычного, преданальные только короче анальной щели. Длина тела 256—285 μ .

♀. Копулятивная трубка длинная, очень постепенно суживающаяся из конического основания до $\frac{2}{3}$ своей длины и затем внезапно вытянутая в виде тончайшего, резко искривленного капилляра. Задний край тела без бугорков. Ширина генитального отверстия значительно уступает его длине. Наружные преданальные щетинки заметно длиннее внутренних. Длина тела 310—326 μ .

Вид описывается по значительному числу особей, собранных С. Г. Халиловой в просе, в одном из хранилищ 13 VIII 1944; кроме того, он найден ею же в в ячмене, 22 VIII 1944.

Cheyletus caucasicus A. Zachvatkin, sp. n.

♂. (рис. 2). Бедра щупалец сильно удлинненные, в $2\frac{3}{4}$ раза длиннее своей максимальной ширины, с очень слабо выпуклым внешним контуром и заметным вздутием на внутреннем; коготь очень мощный, с неровным, пластинчато расширенным лезвием и одним небольшим зубцом у основания; внешний гребень почти прямой, приблизительно с 12-ю зубцами, внутренний — в полтора раза короче наружного, с 10—11 отростками. Клюв длинный, с очень сильно развитыми боковыми выростами, выступающими в виде лопастей, и довольно многочисленными, но небольшими

Рис. 1. *Blomia khalilovae* A. Z., sp. n.

1 — теменные щетинки; 2 — I нога ♀; 3 — II нога ♀; 4 — задний конец тела ♂ с брюшной стороны; 5 — задний конец тела ♀ с брюшной стороны; 6 — копулятивная трубка ♀.

бугорками кпереди от перитрем; наружные из этих бугорков образуют по довольно правильному дугообразному ряду, остальные расположены в беспорядке; внутренние ветви перитрем сходятся впереди под прямым углом, следуя очертаниям пятиугольной здесь дорзальной площадки гнатосомы; эта площадка окаймлена спереди тонкой городчатой закраиной и покрыта более тонкой, чем обычно, продольной штриховкой. Передний спинной щит с 2 парами срединных щетинок, задний — с нормальными 4 парами хэт; все щетинки спинной поверхности тела уплощенные, узкой ланцетовидной формы. Соленидий ω I лапок I относительно небольшой, сопровождающая его щетинка (проксимальная) совершенно зачаточна. Длина тела (от конца клюва до заднего края тела) 445—463 μ.

♀. Бедро щупалец едва длиннее своей ширины, с круто выпуклым внешним контуром и приблизительно также резко вогнутым внутренним контуром; коготь очень мощный, с широким неровно зазубренным лезвием и лопастевидным базальным зубцом, подразделенным на более выступающую, прямоугольную дистальную часть и округлую проксимальную; внешний гребень очень крупный, сильно искривленный, приблизительно с 20 зубцами, внутренний также длиннее нормы, но почти прямой, с очень многочисленными короткими и тонкими отростками. Клюв с угловато очерченными краями. Перитремы М-образные, с резко дугообразно искривленными внутренними ветвями. Лапки I с несколько утолщенным соленидием ω I и столь же укороченной, как у *Cheyletus eruditus*, сопро-

Рис. 2. *Cheyletus caucasicus* A. Z., sp. n.

1 — передний конец тела ♂; 2 — I нога ♂; 3 — щетинка спинной поверхности тела ♂; 4 — передний конец тела ♀; 5 — I нога ♀; 6 — щетинки спинной поверхности тела ♀.

вождающей щетинкой. Щетинки спинных щитов уплощенные, такой же формы, как у *Ch. aversor* Rohd. Длина тела 730—800 μ .

Как видно из приведенного описания, самцы *Ch. caucasicus* A. Z., sp. n. обнаруживают известное сходство с *Ch. trux* Rohd. 1940. Однако они легко отличаются от самцов этого вида еще более вытянутыми бедрами щупалец, иным строением клюва, наличием двух, а не одной пары срединных щетинок на переднем спинном щите и рядом других признаков. Что же касается самок, то они чрезвычайно напоминают таковых *Ch. aversor* Rohd. 1940, отличаясь от них редукцией проксимальной дорзомедиальной щетинки (сопровождающей соленидий ω I) лапок I и другой формой перитрем.

Вид описывается по 1 ♂ и 2 ♀, собранным С. Г. Халиловой в ячмене в колхозном зернохранилище, в Таузском районе, 12 VIII 1944, и 1 ♂

и нескольким самкам из Баку и Ковлярского района, собранных ею же в пшенице, рисе, сое, ячмене и просе.

Ch. caucasicus A. Z., sp. n. является, повидимому, самым распространенным и обычным в Азербайджане из хищных амбарных клещей.

***Cheyletus rohdendorfi* A. Zachvatkin, sp. n.**

♂ (рис. 3). Вид близкий к *Cheyletus furibundus* Rohd. 1940 и отчасти к *Ch. trouessarti* Ouds. 1902. Бедро щупалец в полтора раза длиннее своей максимальной ширины, с очень сильно вздутой внутренней поверхностью; коготь очень крупный, с широким пластинчатым лезвием и одним нерезко обособленным базальным зубцом; внешний гребень практически прямой, с 14 косо поставленными, довольно широкими отростками, внутренний — в полтора раза короче внешнего, с приблизительно 8 недлинными отростками в своей дистальной половине (его проксимальная половина не вооружена). Клюв умеренной длины, широкий, с резко обособленными, но не сильно выступающими с боков угловатыми выступами; на его поверхности, кпереди от перитрем, располагаются по 1—2 крупных конических бугорка с каждой стороны и между ними около 15 более мелких и тупых бугорков, частью сгруппированных в ряды; дорзальная площадка с ω-образным, неровно зубчатым передним краем и почти прямыми боковыми краями; перитремы, как обычно, точно повторяют ее

Рис. 3. *Cheyletus rohdendorfi* A. Z., sp. n.

1 — передний конец тела ♂; 2 — I нога ♂; 3 — щетинки спинной поверхности тела ♂.

очертания. Передний спинной щит с 2 парами срединных щетинок, значительно уступающих в размерах периферическим щетинкам; задний спинной щит с обычными 4 парами щетинок, из которых передние тоже значительно меньше краевых; все щетинки верха уплощенные, узко ланцетовидные. Соленидий ω_1 лапок I очень крупный, утолщенный, сопровождающая его щетинка рудиментарна. Длина тела 400 μ .

Вид описывается по 1 ♂, найденному С. Г. Халиловой в Баку в зараженных хлебными клещами макаронах, 12 XII 1943.

Зоологический институт
Академии Наук СССР,
Ленинград